

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangriborgan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intazor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudaybergenova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
--	-----

16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
---	-----

17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
--	-----

18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
--	-----

19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
--	-----

20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOYIY FAOLLIGI VA MA‘NAVIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MEKANIZMLARI.....	151
---	-----

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
--	-----

22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
--	-----

23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
--	-----

24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIY TA‘LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
---	-----

25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
--	-----

26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROI TLARI.....	193
---	-----

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAXSARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiya allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyiq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarning jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarning, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlarini himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’nodagi so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’nodagi Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Якубов Музаффар Камилджанович,
Маъмун университети НТМ
Филология факультети декани, Хива, Ўзбекистон

XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028792>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада XVI аср инглиз Уйғониш даври драматургиясида Амир Темур шахси талқини ҳақида сўз юритилган. Кристофер Марлонинг “Буюк Темур” драмасида Соҳибқирон гуманизм ғояларини тарғиб қилувчи шахс сифатида намоён булган. Илмий тадқиқот долзарблиги, ўрганилиш даражаси, натижалари ва хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Амир Темур, драматургия, Кристофер Марло, талқин, трагедия.

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich,
Mamun University, Dean of the
Faculty of Philology, Khiva, Uzbekistan

INTERPRETATION OF THE PERSONALITY OF AMIR TIMUR IN THE ENGLISH RENAISSANCE DRAMA OF THE 16TH CENTURY

ABSTRACT

The author of the article speaks about the interpretation of the personality of Amir Temur in the dramaturgy of the English Renaissance of the 16th century. In Christopher Marlowe's drama “Tamburlaine the Great,” Sahibkiran appeared as a person promoting the ideas of humanism. The relevance of scientific research, the level of investigations, results and conclusions are presented.

Key words: Timur the Great, drama, Christopher Marlowe, interpretation, tragedy.

Якубов Музаффар Камилджанович,
Университет Мамуна НОУ
Декан филологического факультета,
Хива, Узбекистан

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ АМИРА ТИМУРА В АНГЛИЙСКОЙ РЕНЕССАНСНОЙ ДРАМАТУРГИИ XVI ВЕКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о трактовке личности Амира Темура в драматургии периода английского Возрождения XVI века. В драме Кристофера Марло «Темур Великий» Сахибкиран предстал как человек, пропагандирующий идеи гуманизма. Приведены актуальность научных исследований, уровень изученности, результаты и выводы.

Ключевые слова: Амир Тимур, драматургия, Кристофер Марло, толкование, трагедия.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ.

Мустақиллик шароитида ўтмишимизни мукамал ўрганиш, шўролар даврида шарҳ этилган тарихий воқеалар ҳамда тарихий шахслар тўғрисида сиёсий мақсадлар учун атай оммалаштирилган нотўғри хулосаларни қайта кўриб чиқиш имконияти ва зарурияти туғилди. Хусусан, буюк давлат арбоби, саркарда Амир Темурнинг ҳаёти ва фаолияти, у ташкил этган давлат ва ижтимоий ислохатлар аҳамияти юзасидан хорижда билдирилган фикрларни, бу мазудаги бадиий маҳсулотни комплекс равишда илмий ўрганиш ва уни концептуал асосда холис баҳолаш ҳам илмий, ҳам сиёсий жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади.

Жаҳон жамоатчилиги Амир Темур ҳаёти ва ўзига хос фаолияти билан яхши таниш, зеро, Соҳибқирон сиймоси бағишлаб ўтган олти аср мобайнида хориж тилларида 600 га яқин жиддий асарлар яратилган. Бу асарларнинг барчасида унинг саркардалиқ фаолияти ва ҳарбий санъатига алоҳида тўхтаб ўтилади. Уларда Амир Темур ҳаёти ва фаолиятига турлича баҳо берилди. Соҳибқирон шахсига ижобий баҳоларни таъкидлаган ҳолда, нотўғри ва ғайриилмий қарашларга танқидий баҳо бериб, тарихий ҳақиқатни қарор топтириш бугунги темуршуносликнинг муҳим вазифаларидан биридир.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ.

Ўзбекистонда ҳам Соҳибқирон ҳаёти ва фаолиятига қизиқиш асло сўнмаган. Юртимизда илк изланишлардан филология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун икки диссертация ҳимоя қилинган. Булар У.Уватовнинг икки қисмдан иборат «Ибн Арабшоҳ ва унинг «Ажойиб ал-мақдур фи навоиб Темур» асари» номли ва ва Ҳ.Кароматовнинг «Кристофер Марлонинг «Буюк Амир Темур» трагедиясининг манбалари, аслияти ва таржимаси» мавзудаги тадқиқотлардир [1]. Адабиётшунослик соҳасида Д.Расулмухамедова, Г.Юсупова [2] ва М.Хамраева[3]ларнинг номзодлик диссертациялари ҳимоя қилинди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Мазкур тадқиқотда XVI асрда Амир Темур ҳақида яратилган Кристофер Марлонинг Буюк Темур драмаси ҳақида айрим фикрлар ва драматургнинг Соҳибқирон образини ўз дунёқарашини нуктаи назаридан талқин қилганлиги далиллар асосида исботлаб берилганлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларидан олий таълим муассасаларининг хорижий филология факультетларида ўқитиладиган фанларда манба сифатида фойдаланиш мумкин. Бундан ташқари, тадқиқотда жамланган далиллар Ғарбий Европа адабиётлари тарихи, киёсий адабиётшунослик ва жаҳон тарихини ёзишда, ўқув қўлланмаларини тузишда материал бўлиб хизмат қилади.

Мазкур мақоламизда биз XVI аср инглиз Уйғониш даври драматургиясида Амир Темур сиймосининг пайдо бўлиши ва Соҳибқирон шахси талқини ҳақида маълумотлар ва фикрларимиз билан ўртоқлашмоқчимиз.

Бутун Марказий Осиёни ягона марказлашган давлатга айлантириб, Гангадан Зарафшонгача, Тянь-Шандан Босфоргача улкан империя ташкил этиб, 35 йил ҳукмронлик қилган, бунинг устига Йилдирим Боязид устидан эришган ғалаба туфайли аллақачон бутун Европанинг халоскори сифатида бу ҳудудда кенг шухрату ҳурмат қозонган Амир Темур инглиз адабиёти вакиллари катта эътиборини қозонган.

Чунки Юлий Цезарь ва Александр Македонскийнинг етук сиёсий арбоб, ислохотчи халоскор, адолатнинг ашаддий тарафдори, фан ва маданият ҳомийси сифатидаги фаолиятларидан Соҳибқирон Амир Темур фаолияти бир қадар устунликка эга экани инглиз адабиёти намоёндаларига сир эмас эди. Яъни, 1587–1588 йилларда инглиз адабиётининг йирик вакили буюк Шекспирнинг устози хисобланган Кристофер Марло икки қисм, ўн кўринишдан иборат «Буюк Темур» – «Tamburlaine the Great» деб номланган ўзининг илк трагедиясини яратди.

Кристофер Марло (Christopher («Kit») Marlowe) (1564-1593) – инглиз драматурглар орасида энг ёрқин вакилларидан бири. Елизавета даври инглиз шоири, драматург ва таржимони, Шекспирдан олдин ижод қилган буюк адиблардан бири. Шекспир замондошлари орасида Марлодек фожиавий шахс йўқ, Темур ва Фауст ҳақидаги буюк афсонавий асарларни

яратиб, ўзи ҳам вафотидан кейин афсонага айланди [4]. 1564 йил 26 февралда Кетерберида камбағал этикдўз оиласида туғилган. Марло илк таълимини Кентербэрида олади ва 16 ёшида Кембридж университетига ўқишга киради. 1583 йили университетни тугатиб бакалавр даражасини олади ва Лондонга кўчиб, адабий фаолиятини бошлаб юборади. Шу пайт у бошқа шоирлар, яъни, Ж.Лили, Т.Нэш, Р.Грин, Т.Лож каби «Университет ақллари» тўғарагига аъзо бўлади [5]. Айнан бу драматурглар, «Университет ақллари» номи билан машхур бўлган XVI аср инглиз театри ривожига сермахсул таъсир кўрсатдилар.

Таниқли олим Муҳаммаджон Холбеков «Марло ва Шекспир» мақоласида шундай фикр билдиради:

Дарҳақиқат, «университет ақллари»дан чиққан Кристофер Марлонинг (1564-1593) хаёт ва ижод йўли жуда қисқа, ўзига хос бўлиб, у даврининг исёнкор, янгиликларга интилувчан, ўз асарларида гуманизм ғояларини тараннум қилган, инсоннинг яратувчилик қобилияти ва қудратини саҳнада намоиш эта билган санъаткор эди. У инглиз драматургиясида «қудратли трагедия» жанрига асос солди, «инглиз театрининг отаси» деган фахрий унвонга эга бўлди. Марло яратган «Буюк Темур», «Доктор Фаустнинг фожеавий тақдири», «Эдуард II», «Малталиқ яхудий» трагедиялари инглиз театр санъатида катта бурилиш ясади, драматургия жанрида ренессанс ғояларини бадиий образларда юксак талқин этди [6].

Марло инглиз драмасига катта ўзгаришларни киритди, илгари оммалашган қонли жанрлар, масхарабозлик ва кўпол ҳазиломуз саҳналарига бой бўлган трагедиялардан воз кечиб, у биринчи бўлиб драмада воқеалар ривожини кетма-кетлигини ва яхлит бир психологик йўналишни шакллантиришга ҳаракат қилди. Айнан «Буюк Темур» прологда Марло анъанавий масхарабозлик саҳналардан воз кечиб, янги буюк трагедия жанрига асос солганига шаъма қилади:

From jiggling veins of rhyming mother-wits,
And such conceits as clownage keeps in pay,
We'll lead you to the stately tent of war,
Where you shall hear the Scythian Tamburlaine [7].

Шунга ўхшаш фикрни Флетчер ҳам илгари суради: «The Prolog to «Tamburlaine» makes pretentious announcement that the author will discard the usual buffoonery of the popular stage and will set a new standard of tragic majesty» [8].

Марло 1593 йил 30 майда 29 ёшида қотиллик сабаб вафот этади. Адиб ўздан кейин бир қанча трагедиялар ёзиб қолдирган, жумладан: «Карфаген қироличаси, Дидона» («Dido, Queen of Carthage», тахм. 1583), «Буюк Темур» («Tamburlaine the Great», 1587-1588), «Доктор Фауст» («Doctor Faustus» 1588-1589), «Малталиқ яхудий» («The Jew of Malta» 1589), «Эдвард II» («Edward II» 1592), «Париж қирғинликлари» («The Massacre at Paris» 1593) ҳамда шеърлар «Севгилиснинг оташин чўпони» («The Passionate Shepherd to his Love» 1590) «Геро ва Леандр» («Hero and Leander» 1593) [8]. Марло эндигина бошлаган ва асос солган «қудратли трагедия» жанри унинг вафотидан кейин барҳам топмади, балки драматурглар орасида энг буюги Шекспир томонидан давом эттирилди [9].

Айнан ушбу таҳлил ва талқинни давом эттирган ҳолда рус олими А.Парфёновнинг докторлик ишида билдирилган фикрларни келтирамиз: «Будучи ровесником Шекспира, Марло раньше него выступил как драматург; он первым внес гуманистические идейно-эстетические концепции в пьесы, предназначенные для исполнения в общедоступном театре, создал тип героя-титана и разработал стиховую сторону английской трагедии (все это было усвоено Шекспиром и другими драматургами конца XVI-начала XVII в.в.). ... Несправедливость мира по отношению к одаренной личности, несправедливость положения, когда богатство и власть находятся в руках недостойных, - постоянная тема трагедий Марло, в особенности остро прозвучавшая в пьесе, которая принесла ему славу, - в «Тамерлане Великом» (ок.1587 г.) [10].

Бутун дунёга тарқалган тарихий афсоналар мавжуд. Маданият тарихида бу каби афсоналар бармоқ ила санарли. Бу каби эътирофга эришиш учун, афсона фактларга асосланган ва инсон муаммолари билан узвий боғлиқ бўлиши ҳамда ҳақли равишда, нуфузли ижод ахлининг эътиборини жалб этиши даркор бўлган. Айнан шу томонлар Амир Темурда мавжуд,

Марлонинг Соҳибқирон сиймосига мурожаат этиши Ғарбий Европа маданияти ва бадий-фалсафий аҳамиятини англаб етиш учун ҳал қилувчи поғона вазифасини бажарди.

Афсонанинг кенг тарғибот этилишига сабаб бу афсоналарда айтилишича, Амир Темурнинг паст табақадан чиққанлиги эди; кейинги кузатишларимизда биз Марлони бу омилга алоҳида эътибор берганини кўрамиз.

Амир Темур ҳақидаги афсона Марлонинг «Буюк Темур» пьесасида Уйғониш даврининг ёрқин тасвири сифатида ўз аксини топган. Шуни ҳам унутмаслик керакки, «Буюк Темур» битта асар эмас. Икки қисм ва ўн актдан иборат бу драмада инглиз шоирининг кечинмалари ва Амир Темур афсонаси яхлит тарзда берилган.

Трагедияда соҳибқирон тавсифи, мағлуб этилган Хусрав нутқида ажойиб тарзда жаранглайди:

The face and personage of a wondrous man:
Nature doth strive with Fortune and his stars
To make him famous in accomplish'd worth;
And well his merits shew him to be made
His fortune's master and the king of men,
That could persuade, at such a sudden pinch,
With reasons of his valour and his life,
A thousand sworn and overmatching foes.
Then, when our powers in points of swords are join'd [11],

Темур баҳодирнинг бутун қиёфасини,
Бундай тугал қаҳрамонни яратмоқ учун,
Тақдир билан табиат иттифок тузган.
У ёлғиз ўз ҳаётини бошқариб қолмай,
Ҳал қилади ўзгаларнинг қисматини ҳам,
Шу сабабдан унинг кучли мухолифлари
Эшитганда ғолибона зафарларни,
Тасаннолар айтишади, ҳайратга тушиб [12].

Моҳирона тузилган нутқида Темур ўзининг буюк ва фазовий мавқега эга эканлигини айтади: ўз отасини само тахтидан ағдарган, Юпитер, табиат ва руҳият қонунлари асосий сабаблар қилиб кўрсатилади:

Nature, that fram'd us of four elements
Warring within our breasts for regiment,
Doth teach us all to have aspiring minds:
Our souls, whose faculties can comprehend
The wondrous architecture of the world,
And measure every wandering planet's course,
Still climbing after knowledge infinite,
And always moving as the restless spheres,
Will us to wear ourselves, and never rest,
Until we reach the ripest fruit of all,
That perfect bliss and sole felicity,
The sweet fruition of an earthly crown. (P.27.)
(«Tamburlaine the Great», art I; II, VII)

Шероз университети тадқиқотчиси Аҳмад Ширкханий Марлонинг асосий услуби бош қаҳрамонининг одамзодга ёт бўлган ғайритабiiй мақсадларга интилиши, улар «титан шахслар беқиёс хоҳишлари билан курашадилар ҳар бир ҳаётiiй ходисалар билан» – деб ёзади: The principal pattern in Marlowe's plays is the gigantic lust of the central character for something strange and alien to human experience. They are «towering figures who insatiably desire to wrestle with every experience» [13].

Трагедия қаҳрамонларидан бири Хусрав ҳайрат билан эшитиб шундай дейди:

The strangest men that ever nature made! (Т I; II, 7) P.27

Ҳали бундай одамларни кўрмаган дунё!

Темурнинг сўзларида ҳеч қандай ғайритабиий нарса йўқ. У келтирган далилларда Уйғониш даврининг зиёлиларининг ғоялари ўз аксини топган, яъни «жасорат» ғояси ва борлиқнинг буюк занжири. Қирол қудратига «интилиши»ни Темур инсоннинг, жамиятнинг, табиатнинг органик бирлигига таяниб ифодалайди.

Темур шахсияти, унинг хулқи кучли иродага асосланган. Эътибор беринг, драмада бир қанча жанг сахналари борлигига қарамай, бирорта жанг сахнаси тасвир этилмаган. Бироқ, Темур иродасининг сеҳрли таъсири билан ғалабалар кучади. Ундан худди сеҳрли нур таралгандек. Бунга яққол мисол унинг биринчи жанги (форс Теридам кўшинига қарши – М.Я), унда Темур бир томчи қон ҳам тўкмасдан, ўзининг сеҳрли ишонтириш кучи ила ғалаба қозонади:

In thee, thou valiant man of Persia,
I see the folly of thy emperor.
Art thou but captain of a thousand horse,
That by characters graven in thy brows,
And by thy martial face and stout aspect,
Deserv'st to have the leading of an host?
Forsake thy king, and do but join with me,
And we will triumph over all the world:
I hold the Fates bound fast in iron chains,
And with my hand turn Fortune's wheel about;
And sooner shall the sun fall from his sphere
Than Tamburlaine be slain or overcome.

Қаҳрамоннинг насл-насаби драма номидан аён: «Буюк Темур, скиф чўпони бўлиб, ўзининг ажойиб ва ҳайратланарли зафарлари сабаб, энг қудратли ва чексиз ҳокимият соҳибига айланди». Темур ўзи ҳақида шундай дейди:

I am a lord, for so my deeds shall prove;
And yet a shepherd by my parentage. (Т I; I, 2) P. 10.

Гарчи отам ўзи чўпон ўтган бўлса ҳам,
Ўз кучим - ғайратим билан подшоман бугун.

Қаҳрамонни ўзи эса нафақат чўпон фарзанди жасорати, балки ўз ҳамроҳлари Техел, Узумхазон билан ҳам фахрланади:

...these that seem but silly country swains
May have the leading of so great an host
As with their weight shall make the mountains quake, (Т I; I, 2) P.11.

Кеней сўзида эса «чўпонлар» кўшини мадҳ этилади:

He that with shepherds and a little spoil
Durst, in disdain of wrong and tyranny,
Defend his freedom 'gainst a monarchy,
What will he do supported by a king ... (Т I; II, 1) P.17.

Нега Марло Темур, унинг йўлдошлари ва аскарларини чўпон наслидан эканлигига қатта урғу беради? Уйғониш ғояларига вобаста бўлгани билан биргаликда, яна битта сабаб борки, бу ижтимоий адолатсизликга қарши кураш яъни қаҳрамоннинг жамиятдан қасос олиши, чунки бу жамият уларнинг наслсиз ва фақирлигидан нафратланади. Биринчи қисм якунида Темур хузур ила шундай дейди:

Emperors and kings lie breathless at my feet; (Т I; V, 1) P.62.

Шоҳлар тани ётар, мана оёқ остимда.

Бу сўзларда озод титан шахснинг ҳам зафар нашидаси, ҳам мажусий қиролликларга бўлган яратганнинг қаҳри ва қасос олиш ғоялари намойиш этилган.

Марло инсон қадрияти унинг келиб чиқишидан эмас, балки ҳаракатлари билан белгиланади деб билади, Темурни ўзи бу ҳақида шундай дейди:

For virtue is the fount whence honour springs,
And they are worthy she investeth kings.

Зенократа гўзаллигидан ва унинг муҳаббатидан мафтун бўлиб, Темур фикрича, фақат гўзаллик улўғворлик асоси ва «асл шуҳрат эзгуликда ва фақат у бизга олижаноблик бағишлайди.

That virtue solely is the sum of glory,
And fashions men with true nobility. (I, 5, 1).P.55.

Атрофдагилар Темурнинг паст табақадан эканлигини билиб унинг ички ва ташқи улўғворлигини белгилайдилар

A Scythian shepherd so embellished
With nature's pride and richest furniture!

Part I ACT I Scene II. P. 13

Одий чўпон, қаранг, қандай башанг кийинган!

Қандай улўғ! Салобати маъбудларга хос.

«...for thought the pastoral mode was one of the great literary conventions of the Renaissance, Tamburlaine is here choosing, just as every writer and every man had to choose, between this version of the good life and another which was equally important to Renaissance humanism: the heroic» [14] дея Харпер чўпон сиймоси Уйғониш даврининг буюк адабий кашфиёти ва бу ерда Темур ушбу талкинни намойиш этиш учун сайланганини айтади: «Худди барча ёзувчилар ва ҳар қандай одам каби иккита имкониятдан танлаш пойида тургандек, яъни яхши ҳаёт ва Уйғониш даври гуманизми учун муҳим бўлган: қаҳрамонлик, Марло қаҳрамонликни танлади».

Демакки, Амир Темурни ҳақиқий қаҳрамон сифатида эътироф этилгани ва ҳақли равишда гуманистларнинг ғоя, қараш ва талабларига лойиқ топилиши, ушбу зотнинг бадий сиймо сифатида адабиётда пайдо бўлиши табиий ҳолат, деб қабул қилишимиз керак.

Марло ижоди ҳақида, айнан «Буюк Темур» трагедияси юзасидан Баттенхауз фикр билдираркан, Марло буюк сиймолар ҳаёт ва фаолиятларини тасвирларгани худди Микеланжело санъатига ҳамоҳанг равишда муносиб баҳолашмоғи лозимлигини таъкидлайди: «Since Marlowe's art in its attention to colossal figures bears obvious likeness to Michelangelo's, a somewhat similar approach cannot, certainly, be inappropriate» [15].

Амир Темур сиймосида Марло уйғониш даври афсонавий одамлари кўрсатиб, Европа анъаналарига мувофиқ тарзда иш тутади – Соҳибқирон гуманизм ғояларни акс эттирувчи тимсол сифатида қаралган. Драманинг бадий тузилишида ўрта аср манзараси яққол кўзга ташланади. Драматург қаҳрамонини паҳлавондек тасвирлайди. Темурнинг ташқи кўриниши гуманистик тасаввурлар асосида тасвирланган гуманистик назариясига биноан инсон вужудининг мукаммалиги замин гўзаллигини акс эттириши лозим. Унинг кучи ва кўркемлиги юнон баҳодири Ахиллни эслатади; ҳатто сочлари ҳам – тилла ранг жингалак:

Of stature tall, and straightly fashioned,
Like his desire, lift upwards and divine;
So large of limbs, his joints so strongly knit,
Such breadth of shoulders as might mainly bear
Old Atlas' burden; 'twixt his manly pitch,
A pearl more worth than all the world is plac'd,
Wherein by curious sovereignty of art
Are fix'd his piercing instruments of sight,
Whose fiery circles bear encompassed
A heaven of heavenly bodies in their spheres,
That guides his steps and actions to the throne
Where honour sits invested royally;
Pale of complexion, wrought in him with passion,
Thirsting with sovereignty and love of arms;
His lofty brows in folds do figure death,
And in their smoothness amity and life;

About them hangs a knot of amber hair,
 Wrapped in curls, as fierce Achilles' was,
 On which the breath of heaven delights to play,
 Making it dance with wanton majesty;
 His arms and fingers long and sinewy,
 Betokening valour and excess of strength;--
 In every part proportion'd like the man
 Should make the world subdu'd to Tamburlaine.
 (T I; II, 1) P 16-17.

Шу хусусда Мэриланд университети олимаси Мэг Пирсон ўз илмий ишида Кристофер Марло ҳаёти ва ижоди ҳақида фикр билдираркан, Темурнинг энг асосий қуроли бу унинг ташқи кўриниши – ҳаяжонлантирадиган, талвасага соладиган, душман ва сафдошларини ишонтира биладиган хусусияти ила, катта таассурот қолдирадиган муваффақиятлари унинг атрофидагиларига боғлиқ, улар унинг кўринишини тақдири билан ҳамоханг, деб ўйлашган. Чунки у илоҳий кўринишга эга эди, сафдошлари унга қараши билан кўрқувга тушиб қолардилар: «Tamburlaine's most valuable weapon, his own body, confounds, threatens, and persuades both followers and enemies. His spectacular success depends upon his audience connecting his appearance with his destiny. Because his body looks like a god's, his followers need only look upon him to remain in awe of him» [16].

Драма қаҳрамонларидан бири Теридам скифлар сардорини (Амир Темурни – М.Я.) эшитиб фахр ила айтади:

Not Hermes, prolocutor to the gods,
 Could use persuasions more pathetic. (T I; I, 2) P.15.
 Нафаси ўткиру тенгсиз Хурмуз ҳам бундай
 Сўзлай олмасди бу қадарли чечанлик билан.

Темур драматург тасвирида улуғворлик хусусиятидан фориғ эмас. Марло уни кўркем, ақлли, чин севгига мойил, содиқ дўст сифатлари ила безайди. Ўзининг ҳокимиятга бўлган ташналигида Темур илоҳий олов учқунини кўради, худди ўз отаси Сатурнни тахтдан ағдарган Юпитердаги каби. Темурнинг баландпарвоз монологини инсоннинг чексиз имкониятлари ҳақида айнан Уйғониш гуманизми тарғиботчиси оғзидан чиққандек. Оддий чўпон бўлса ҳам, у мислсиз чўққиларга эришади, ҳеч ким унга бас кела олмайди. Тасаввур этиш қийин эмас қандай таассурот қолдирди бу драма оддий халқда, айнан улар театр томошабинининг аксарият қисмини ташкил этарди, улар Темурнинг паст табақаданлигини билиб зодагонлар менсимай қулишлари ва натижада насл-насабли зодагонлар устидан Темурнинг зафар кучган саҳналари, Темур тўлиқ ишонади инсонни насаби эмас, балки жасорати асл зодагонликнинг манбаси [17] экани кўрсатиш билан давом этади.

Kings of Argier, Morocco, and of Fez,
 You that have march'd with happy Tamburlaine
 As far as from the frozen plage of heaven
 Unto the watery Morning's ruddy bower,
 And thence by land unto the torrid zone,
 Deserve these titles I endow you with
 By valour and by magnanimity.
 Your births shall be no blemish to your fame;
 For virtue is the fount whence honour springs,
 And they are worthy she investeth kings. (I, 4, 4). P.50.

Техас университети олими Андрю Томас инглиз Уйғониш даври адабиётига бағишланган докторлик ишида юқорида қаҳрамон (Амир Темур М.Я.) тасвирлаган жасорат ҳақида шундай фикр билдиради: «Инглиз Уйғониш адабиётини янги тур жасорат пайдо бўлади. Бу гуманистик жасорат ақл-идрок, фаол фикрлаш, тадбиркорлик, самимий нотиклик, воқеа-ҳодисаларга аниқ назар билан қараш, ақлий ва жисмоний қобилият ва ҳарбий ҳаракатга ўтишдан кўра дипломатик мунозаралар олиб бориш каби ҳислатларга эга эди. ... Гуманистлар

ўқимишли ва илмли бўлишлари билан ажралиб туриб, аристократик жасоратга тўлалигича қарши бўлганлар».

In the English Renaissance, a new kind of manliness arose... This humanistic manliness was characterized by practical wisdom, pragmatic conviction, busy-ness, rhetorical plainness, plain dealing in affairs, mental and physical discipline, and concern with diplomatic negotiation rather than military action. ...Humanists presented formal education and book learning – properly oriented as masculine endeavors opposed to a bellicose aristocratic masculinity (VI) [18].

Новелгайд номли адабий сайтда «Буюк Темур» драмаси ҳақида шундай муносабат берилган: «He was the equivalent of what audiences today might consider a Romantic hero a passionate male obsessed with war who defies convention and whose fervency goes far beyond what is even conceivable for most people. Audiences were not even necessarily intended to understand Tamburlaine, such was his shock value and his capacity to break through the very fabric of society with his ceaseless conquests and unquenchable thirst for power» [19].

Бугунги кун томошабини бу каби қахрамонларни романтик қахрамон деб қабул қилиши мумкин, ёр ошиқ йигит фикру ўйи жанг-жадалда бўлган, у мавжуд анъаналарга қарши чиқувчи, унинг интилиши аксарият инсонларнинг имкониятларидан устун. Томошабин Темурни англаб етиши ҳам шарт бўлмаган, зеро унинг ғайритабиий салобати ва унинг қобилияти жамиятнинг тўхтовсиз забтларига ва ҳокимиятга бўлган чексиз истаги ила тўла тузумига қарши чиқиш.

Томошабин назарида Темур қахрамон у оддий чўпон бўла туриб буюк ҳукмдор даражасига етади: «...and consequently, rising to the level of a monarch from that of a shepherd he is definitely «a hero, a breaker of moulds, and a forger of new orders» [20].

«Кругосвет» энциклопедиясида Кристофер Марлонинг «Буюк Темур» драмаси ажойиб оқ шеър услубида ёзилган илк англиз трагедияси, бу асар англиз драмада янги давр бошланиши ҳақида жар солиши, кучли фожиавий хислат, шеър жарангдорлиги, шоирнинг нозик диди пьесага катта мувафакқият олиб келганлигини хабар этади: «Первая английская трагедия, написанная блестящим, виртуозным белым стихом, *Тамерлан* ознаменовал начало нового периода в английской драме. Благодаря мощному драматизму, звучности стиха, поэтической изысканности пьеса имела оглушительный успех; поток цитат, подражаний и пародий не иссякал многие годы» [21].

Мак Адам «Буюк Темур» трагедияси бу хошиш-истакларни рўёбга чиқариш ҳақидаги асар эканлигини айтади:

«Tamburlaine is about the fulfillment of will» [22].

Темур ҳар бир одам энг зўр ҳаётга интилишга ҳаққи борлигини ва унинг ақл-фаросатининг кучи чексиз эканлигини таъкидлайди. Гўзалликнинг моҳияти ҳақида фикрлаб, Темур унда инсоннинг рухий кўтаринкилик ва покланиш манбасини кўради, дунёни ўзгартиришга, унинг бойликларини ўзлаштиришга чорлайди. Христиан муҳитига қарши равишда, асл бахт салтанати – фақат самода, Темур инсон кўллари билан қурилган бахт ерда эканлигини айтади. Умри поёнасида, у Қизил ва Ўрта денгизни боғлаш учун канал қазийш орзуси борлигини ва бу билан Ҳиндистонга йўл қисқаришини сўзлайди. Фатҳлар завқи янги ерлар очиш шавқи билан бирлашиб кетади. Темур ҳеч бир инсон қурби етмайдиган нарсалар ҳақида орзу қилади.

Амир Темур сиймосида, Марло Ренессанс даврининг кашф этишга ва янги ерларни эгаллашга бўлган интилишларини намоён этади: «Through Tamburlaine's character, Marlowe reveals the Renaissance lust for the discovery and conquest of the new world...» [23].

ХУЛОСАЛАР.

«Буюк Темур»даги мағрур нутқ услубида қиёслашлар, гиперболалар, мифологик параллелар бисёр. Рифмасиз ёзилган драма халқ театрида янгилик бўлган. Марло бу усулни жўшқин ва кўп қиррали эканлигини кўрсата олди. Анъанага биноан, ҳар бир сатр мантикий тугаланиши керак бўлган, бироқ Марло мантиқ тугалланишини ҳар бир давр охирига қўярди, монологлар эса моҳирона тузилган даврлардан иборат бўлган. Бу тамойил ҳар бир давр ичида катта эркинлик билан мантикий маълумотни гуруҳларга бўлиш, ибораларни қисқартириш ва

узайтириш ва барибир аниқ шеър шаклини йўқотмаслик. Марло фойдаланган одатий рифмик ўрнига, томошабин эътиборини сатрлар ичидаги образга ва сатрнинг оҳанг тузилишига қаратди. Марло шеърини мақсадларини шу даража қойил бажардики, кўпчилик инглиз трагедияларида бу услубдан кейинчалик кенг фойдаланилган.

Уйғониш даври Англия маданий муҳитида оммалаша бошлаган гуманизм ғоялари ташвиқотчиси сифатида – сиёсий арбоб, саркарда ва бунёдкор шахс Амир Темур сиймосида амалга оширилган, зеро антик адабиётнинг афсонавий қаҳрамонларига анъанавий шаклда қайта-қайта мурожаат этаверишнинг муваффақиятсизлигини ва самарасизлигини шу давр ижодкорлари аллақачон сезган ва ўз асарларида реал қаҳрамонларга мурожаат этишни бошлаганлар.

Иқтибослар / References / Сноски

1. Уватов У. Ибн Арабшоҳ ва унинг «Ажойиб ал-мақдур фи навоиб Темур» асари. (1305-1887-1888) йилги Қоҳира нашри бўйича). Филол.фан.канд. ...дисс. Қисм 1: 240 б.; Ибн Арабшоҳ «Ажойиб ал-мақдур фи ахбори Темур» асарининг таржимаси. Филол. фан.канд. ...дисс. Қисм 2: 91 б. –Т., 1974; Кароматов Х.С. Истоки, оригинал и узбекский перевод трагедии Кристофера Марло «Тамерлан Великий». Автореф.дисс... канд.филол.н. -Т., 1990.
2. Юсупова Г.А. Ҳозирги ўзбек романларида Амир Темур ва темурийлар образининг бадиий талқини. Филол.фан.ном. ...дисс.автореф. –Т., 2005. -26 б.
3. Хамраева М.А. Тарихий ҳақиқат ва бадиий талқин (наصريй асарларда Амир Темур образи): Филол.фан.ном. ...дисс.автореф. - Т., 2010. -22 б.
4. Парфенов А.Т. Кристофер Марло и легенды Востока и Запада. -М., 1980. Б.184. ўша автор. Кристофер Марло (Марло К. Сочинения. -М., 1960. -Б. 3-40)
5. <http://ru.wikipedia.org>.
6. Холбеков М. Марло ва Шекспир. -№ 47, 17.11.2007. <http://www.samarkandnews.uz>.
7. Christopher Marlowe. Two tragedies. Moscow. Vyssaja Skola. 1980. -P. 5.
8. Robert Huntington Fletcher. A History of English Literature. -P.56.
9. This page copyright © 2002 Blackmask Online.<http://www.blackmask.com>
10. Парфенов А.Т. Кристофер Марло. М., 1964. Младшие современники Шекспира. Под ред. А.А.Аникста. М., 1986. Дживилегов А., Бояджиёв Г. История западно-европейского театра. -М., 1991.
11. Christopher Marlowe. Two Tragedies. Moscow. 1980. Part I ACT II Scene I. P.17. Кейинги мисоллар ушбу манбадан келтирилади.
12. Маъруф Жалил таржимаси // Сирли олам. 1998 август.
13. Ahmad Shirkhani. Colonialist discourse in Marlowe's Tamburlaine and the Jew Malta.Thesis. Shiraz University, Shiraz, Iran. 2002. -P. 1.
14. Tamburlaine Christopher Marlowe Edited by J.W. Harper. Ernest Benn Limited, 1971 London Introduction XIX-XX.
15. Marlowe's Tamburlaine Preface VII. Vanderbilt University September, 1941 Roy W Battenhouse
16. Meg F. Pearson. Spectacle in early modern English drama. Dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, College Park in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 2006. -P. 227. -p.177.
17. Борис Иванович Пуришев. Литература эпохи Возрождения. Лекция 15. <http://www.hi-edu.ru> © Центр дистанционного образования МГУП, 2001.
18. Andrew Thomas Strycharski. "stronge and tough studie": Humanism, Education, and Masculinity in Renaissance England. Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy . The University of Texas at Austin May 2004.P.405. (VI)
19. Tamburlaine the Great. The New Human. <http://www.novelguide.com>.

20. Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature. Oxford: Oxford UP, 2000. P.149.
21. <http://www.krugosvet.ru> Марло, Кристофер. 2001-2009 Онлайн Энциклопедия «Кругосвет».
22. McAdam, Ian. The Irony of Identity: Self and Imagination in the Drama of Christopher Marlowe. -Newark: Delaware UP, 1999.- P. 102.
23. Ahmad Shirkhani. Colonialist discourse in Marlowe's Tamburlaine and the Jew Malta. Thesis. Shiraz University, Shiraz, Iran. 2002. -P. 2.

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HONEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000